

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XV. Book. I-IV

January-December

2023

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumar@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
A Study on the Separate Legal Identities of the Jains Dr. Anindya Bandyopadhyay	7
Śaivism in the Undivided Balasore District of Odisha Dr. Anil Kumar Acharya	19
Gender Taxonomy in Select Sanskrit Texts Dr. Priya Jose K	28
“The Tragic Fate of Katerina”- A Study Based on Alexander Ostrovsky’s ‘The Thunder Storm’ Dr. Jimly.P	39
Vedic Agriculture and its Implementation in Modern Farming: A Review Garima & Namita Joshi	46
Thematic and Psychological Aspects of the Curses in the light of the Mahābhārata- An Analysis. Pratiksha Goswami	57
Ṣoḍaśāṅgahṛdayam - Essentials of Ayurveda in a nutshell N Pooja, A Arhanth Kumar, K. Vidyalakshmi	73
Humanism in the <i>Bhagavadgītā</i> Dr. K.K. Abdul Majeed	80
Script, Language and Writing Technics of Manuscript Tradition in Kerala Dr. Manju P.M	90
Beyond Silence: Empowering Deaf and Hard of Hearing Students in English Language Learning through Multimodal Approaches Sherin Rahman, Dr R Jinu	96
Veda and the social life of women: A thorough study Dr. Moumita Bhattacharya	107
Ontological Conception of Anekantavada: The Realativistic Interpretation of Jainism Dr. Savithri.A	113
A Representation of Women Subjugation in K.R.Meera’s <i>Hang Woman</i> Meera A S, Dr R Jinu	120
Revisiting Law and Order in the rule of king Mattakala as depicted in Dasakumaracaritam Muthuselvi. A	132
Conservation and Management of Forests in The Hindu Vedas Neetu Joshi, Dr. Namita Joshi	137
Lord Rama as a communicator: Excerpts from Shriramcharitmanas Mayank Bharadwaj	144
Hospitality in the light of Indian culture and Sanskrit Sahitya Dr. Hemant Sharma	161
Exploring the Relationship between Translation and Social Behavior: An Investigation of Bible Translation in Malayalam Dr. Pratheesh Peter	172

Pūrva Mīmāṃsā Vs Śaṅkara's Advaita – A Reading of Śaṅkara's Gītā Upasaṃhāra Bhāṣya	Vishnupriya Srinivasan	177
Does Jaina Epistemology Indicate a Many-Valued Logic	Dr. Sabeena P S	185
जगन्मिथ्यात्वस्य चित्सुखप्रतिपादितं लक्षणम्	डा. सन्तोष .सि.आर्	193
महाभारते सूचिताः जीविकाः – एकमध्ययनम्	डा. के. रतीशः	199
अध्यासस्वरूपविचारः शारीरकमीमांसायां सिद्धान्तबिन्दौ च आशङ्कितविरोधपरिहारश्च	डा. अजिकुमार् पि. वि	203
व्युत्पत्तिवादोक्तदिशा कर्माख्यातार्थविचारः	डा. अजिमोन् सी. एस्	209
शब्दार्थचिह्नविनिर्माणे श्रीहर्षस्य कृतित्वम्	ड. साधन-कुमार-पालः	213
चट्टम्बिस्वामिनः दर्शने वेदान्तयोगदर्शनयोः समन्वयः	डा. आनन्द . एस् , डा. मिधुन्. पि	219
वैशेषिकदर्शने सन्निकर्षविचारः	डा. एस्. शिवकुमारः	225
धर्मशास्त्रदिशा शिक्षायां संस्कृतेः मुख्याङ्गत्वविमर्शः	डा. श्रीजित् टि. जि	230
श्री-अरविन्दस्य अद्वैतवेदान्ततत्त्वानुशीलनम्	डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गी	234
सद्योवर्षणम्	डा. ईश्वरः	238
विविधशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य गुणतत्त्वस्य पर्यालोचनम्	रिया दत्ता	244
काव्यकारणविमर्शः	डा. कृष्णगोपाल पालः	251
मनुसंहितायां प्रतिफलितं सांख्यतत्त्वम्	लाल्टु रुइदास	257
पुरुषार्थानामुत्सनिरूपणम्	डा. वाणेश्वरजाना	262
आत्मस्वरूपम् – कठोपनिषदि श्रीमद्भगवद्गीतायां च	डा. बिन्दुश्री. के. एस्	269
स्वामिविवेकानन्दस्य जीवनमधिकृत्य प्रणीताधुनिकसंस्कारकृतकाव्यलयेषु सामाजिकमूल्यबोधः	डॉ. सुनीतावर्मन	272
मुख्योपनिषत्सु कर्मविचारः	मौलि एम्	278
रामरायकवेः अद्वैतान्यमतखण्डने जीवेश्वरस्वरूपविमर्शः	विजिता विजयन्. ए	281
वैदिकपरम्परासंरक्षणे श्रीमदनान्दतीर्थभगवत्पादाचार्याणां परमोच्चस्थानत्वम्	डॉ गुरुमध्वाचार्य तिरुमलाचार्य नवली	284
Concept of Ātman in Ayurveda and Tarkaśāstra	Dr. Devan E. M	287
Submission & Subscription		292

जगन्मिथ्यात्वस्य चित्सुखप्रतिपादितं लक्षणम्

डा. सन्तोष .सि.आर्¹

प्रबन्धसंग्रहः

अद्वैतदर्शने अखण्डैकत्वदर्शिनी अद्वैतसिद्धिः द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्विका इति प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वविषयिणी चिन्ता तद्दार्शनिकैः मुख्यप्रमेयत्वेनाहता । नह्यद्वैतानुसारं विश्वमिदं परमार्थसत्यम् । तत्र चिन्मात्रमस्ति कालेष्वपि अबाधितया प्रतिष्ठितं वस्तुसत् । सर्वथा असङ्गस्य अखण्डसद्स्तुनः दृश्यप्रपञ्चेन सम्बन्धः अन्योन्यविरोधादेव अनुपपन्नः । तयोः सम्बन्धे सति सद्स्तुनः अखण्डत्वमेव विनश्येत् । आत्मन्यधिष्ठाने अविद्यया अध्वस्तमिदं दृश्यजगदिति, अधिष्ठानसत्तयैवास्य दृश्यजगतः व्यावहारिकसत्तावत्तया अवभासः । परमार्थतः चैतन्ये मरुमरीचिकावदवभासमानमिदं जगत् आत्यन्ततः शून्यभूतम् । तत्स्वरूपं मिथ्यामात्रमिति अद्वैतपक्षः । यदिदं जगत् अनुभूयते तत्र स्वल्पमपि विवर्तभूतत्वात् आत्मसत्ताव्यतिरिक्तम् । व्यवहारदशायां पृथक्त्वेन (व्यतिरिक्तसत्तया) केवलमिदं दृश्यं प्रतीयते । संसारसत्यत्ववादिनां पुरतः जगतः मिथ्यात्वं प्रसञ्जनीयमिति मिथ्यात्वविचारः प्रस्तुतः । विषयेस्मिन् अद्वैतचिन्तकस्य चित्सुखस्य विचारोऽसंगृहीतः ।

मिथ्यात्वम् ।

बाधज्ञाननिवर्त्यत्वमस्ति मिथ्यात्वमिति सामान्यतः सम्मतम् । अनिर्वचनीयत्वमेव तस्य सूक्ष्मार्थः । सत्त्वेन वा असत्त्वेन वा सदसत्त्वेन वा निर्वक्तुं अशक्यत्वमस्ति अनिर्वचनीयत्वम् । तत्त्वप्रदीपिकायां मिथ्यात्वस्य दश लक्षणानि प्रस्तुतानि । प्रमाणगम्यत्वम्, अप्रमाणज्ञानगम्यत्वम्, अयथार्थज्ञानगम्यत्वम्, सद्विलक्षणत्वम्, सदसद्विलक्षणत्वम्, अविद्यातत्कार्ययोरन्यतरत्वम्, ज्ञाननिवर्त्यत्वम्, प्रतिपन्नोपाधौ निषेधप्रतियोगित्वम्, प्रतिपन्नोपाधौ बाध्यत्वम्, स्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणतया प्रतीयमानत्वम् इति भवन्ति तानि । अद्वैतसिद्ध्यां चित्सुखोक्तलक्षणेषु पूर्वपक्षिभिः सन्दर्शितानां दोषाणां निरासपूर्वकः परिष्कारः दृश्यते । तत्र चत्वारि मिथ्यात्वलक्षणानि निरूपितानि यथा सत्त्वात्यन्ताभावासत्त्वात्यन्ताभावरूपधर्मद्वयवत्त्वम् (सदसद्विलक्षणत्वम्), प्रतिपन्नोपाधौ लैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम्, ज्ञाननिवर्त्यत्वम्, स्वाश्रयनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इति । मिथ्यात्वधर्मिणः प्रपञ्चस्य सदसदुभयविलक्षणत्वात् तत्स्वरूपविषये विचारसहत्वमस्ति । अन्ततो गत्वा सत्त्वासत्त्वाभ्यां सदसत्त्वेन वा अनिर्णयत्वं मिथ्यात्वे विद्यते । केवलं प्रतीतिसत्यत्वमेव तत्स्वरूपम् । निरुपाख्यत्वं (निस्स्वरूपत्वम्) भवति मिथ्यात्वमिति बौद्धदर्शनम् । तत्र भावः अद्वैतिनां अनिर्वाच्यत्वप्रमेये भवितुं साध्यतास्ति ।

यद्यपि मिथ्यात्वस्य तत्त्वप्रदीपिकोक्तानि दशलक्षणान्यपि द्वैतपदार्थस्य मिथ्यात्वमेव ससूक्ष्मं लक्षण्यन्तीति सर्वाण्येतानि अद्वैते अभिप्रेतान्येव तथापि सर्वेषामपि भावानां आश्रयत्वेन

1. Assistant Professor, Dept. of Sanskrit, Sree Narayana Guru College, Chelannur, Kozhikode, 673616, Mobile 9048751288

सम्मतं प्रतियोगित्वमत्यन्ताभावं प्रति मृषात्मता, इति स्वकारिकया संकीर्तितं प्रतिपन्नोपाधौ निषेधप्रतियोगित्वमिति मिथ्यात्वस्याष्टमलक्षणम् एव सर्वथा निर्दुष्टमिति विचार्य चित्सुखेन तन्मात्रं समर्थितम् । अस्वीकृतत्वादेव लक्षणेतरेषु पूर्ववाद्याक्षेपाः नानेनाचार्येण समाधत्ताश्च । अद्वैताभिमताथै विमतदार्शनिकैः आक्षिप्ते तत्प्रत्युत्तरयेद् नेतरत् इत्येवास्ति चित्सुखस्य वीक्षणम् ।

मिथ्यात्वधर्मवति शुक्तिरजतादौ भ्रमज्ञानगम्यत्वमेवेति तत्र प्रमाणागम्यत्वं सिद्धमस्ति । तत्रापि प्रमाणागम्यत्वे नतु मिथ्यात्वं किन्तु भ्रमविषयस्य सत्यत्वमेव सिद्धयेत् । अतः मिथ्यात्वनिर्वचनं यत् प्रमाणागम्यत्वमिति युक्तमेव । तथा अप्रमाणज्ञानगम्यत्वमपि भ्रमविषयतया मिथ्यावस्तुनि सिद्धमस्ति । ततः अयथार्थज्ञानगम्यत्वमपि उचितम् । सच्चैत् नैव बाध्यते इति सद्विलक्षणत्वमपि असदि सेत्स्यति । सर्वथा अविद्यमानत्वमस्ति असच्चैत् प्रतीयमानविषये भ्रमस्थले सत्ताप्रतिभासप्रतीत्या सदसद्विलक्षणत्वमपि मिथ्यात्वस्य लक्षणं स्यात् । अविद्यात्वं वा आरोपितत्वं वा मिथ्यावस्तुनि युक्तमिति तयोरन्यतरत्वमपि मिथ्यात्वमेव लक्षयेत् । ज्ञानात् अज्ञानं निवर्तत इति ज्ञाननिवर्त्यत्वमपि मिथ्यात्वलक्षणमेव । एवं पूर्वोक्तानि सर्वाण्यपि मिथ्यात्वलक्षणानि अद्वैताभिमतान्यपि, तेषां लक्षणानां विषये प्रतिवादिनां तदीयसिद्धान्तानुसारं विप्रतिपत्तिः अस्तीति, अद्वैतानुगुणमेकं दोषनिर्दुष्टं लक्षणं चित्सुखेन स्वीकृतम् । तदस्ति पुर्वोक्तं प्रतिपन्नोपाधौ निषेधप्रतियोगित्वमिति ।

प्रतिपन्ने (स्वाश्रयत्वेनाभिमते) उपाधौ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं अथवा नित्यं अविद्यमानत्वं मिथ्यात्वमिति चित्सुखाभिप्रायः । समेपि भावाः स्वोपादानकारणं आश्रयन्त इत्येतल्लोके प्रसिद्धम् । न तदन्यत्र (स्वोपादानकारणभिन्ने) तेषां निसर्गतः सत्तास्ति । यद्युपादानेपि कार्यस्य नित्यमविद्यमानत्वं तर्हि तन्मिथ्यैवेति निश्चयम् । यस्माद् आश्रितानाम् अन्यत्र प्राप्त्यभावात् प्राप्तेदेशेपि तथात्वे तदसत्त्वमेव शरणम् । यद्यपि तर्कदर्शने आकाशादिपरमाणवः निराश्रयाः तथापि चिद्भिन्नं सकलं विवर्तजालं अधिष्ठानचैतन्ये अध्यक्ष्यमिति अद्वैताभिप्रायः । ततः विवर्ताश्रयनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वात् जगतः मिथ्यात्वं सिद्धयति । त्रिकालेषु अबाध्ये चिति अविद्यया कल्पितमस्ति दृश्यम् । नहि कल्पितेन सह चैतन्यस्य वास्तवसंसर्गः । कल्पितस्य न कथमपि वस्तुता युक्ता । अत एव कल्पिते ब्रह्माश्रयत्वस्य अभावात् ब्रह्मणस्तु सर्वथा निराश्रयत्वात् तन्निष्ठं अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं आत्मन्ययुक्तमिति कथमपि मिथ्यात्वनिरुक्तिः नात्मनि व्यभिचरति ।

संयोगविभागशब्दात्मविशेषगुणानां प्रदेशवृत्तीनां अव्याप्यवृत्तित्वं न्याये सिद्धान्तितम् । स्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वमेव अव्याप्यवृत्तित्वमिति, यत्रैव संयोगः तत्र तदत्यन्ताभावः उपपद्यते । अत एव प्रदेशभेदमादाय एकस्मिन्नाकाशे शब्दगुणस्य भावाभावौ समानाधिकृतौ इति मिथ्यात्वलक्षणं तत्र अर्थान्तरदूषितमिति तर्काभिप्रायः । किन्तु भावाभावयोः साक्षाद्द्विरोधात् स्वस्य स्वात्यन्ताभावस्य च सामानाधिकरण्यं अयुक्तमेव । एकस्मिन् अवयविनि अवयवभेदेन भावाभावौ स्यातां, नैकस्मिन्नवयवे । ततः प्रदेशोपाधिना एतयोः भावाभावयोः नैकाधिकरण्यं प्रतिपादनीयम् । नातः स्वाश्रयनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमिति मिथ्यात्वलक्षणं भाववस्तुषु सम्भवति, यस्मादर्थान्तरदोषः स्यात् । नातः तार्किकाणां आशङ्का प्रसक्ताल ।

मिथ्यात्वे प्रमाणम्

अंशिनः (अवयविनः) स्वांश (स्वावयव) निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिनः अंशित्वात् इतरांशिवत् इत्यनुमानं मिथ्यात्वे प्रमाणमिति चित्सुखः । अनुमानमिदं अवलम्ब्य विमतः पटः एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी अवयवित्वात् पटान्तरवत् इति पटस्य मिथ्यात्वं सिद्धयति ।

एवं मिथ्यात्वसाधकमूलानुमितिः समस्तावयविनां मिथ्यात्वे दिङ्मार्गत्वेन वर्तते । पटमाले पक्षीकृते पटान्तरस्य एतत्तन्तुनिष्ठाभावाप्रतियोगित्वात् इहार्थान्तरत्वदोषभिया, तन्निवारणाय विमतः (पटविशेषः) इति विशेषणं पक्षे योजितम् । अत्रैतत्पटारम्भकास्तन्तवः एतत्तन्तवः । तत्र अन्योन्याभावादिव्यवच्छेदार्थं अत्यन्ताभावग्रहणम् । मिथ्यात्वानुमाने तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगीत्युक्ते तन्त्वन्तरमादायार्थान्तरता स्यात् । तन्निवारणार्थं एतत्तन्तुनिष्ठेत्युक्तम् । पटान्तरे त्वेतत्तन्तुभिरनारब्धे सुप्रसिद्धं साध्यम् ।

विमतः पटः एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगीति साधितः । किन्तु एतत्तन्तौ विद्यमानात्यन्ताभावः प्रामाणिको वा प्रातिभासिको वेति निर्णेतव्यः । अभावस्य प्रामाणिकत्वे तन्तुब्रह्मादौ यदत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं पटप्रपञ्चदेः साधितं, तदत्यन्ताभावस्य सदा प्रामाणिकतया अद्वैतहानिर्स्यात् । किञ्च प्रतियोगिनिरूपणीयः हि यः कश्चन अभावः । अभावानां प्रामाणिकत्वे तन्निरूपकानां भावानामपि प्रामाण्यापत्या अद्वैतहानिरेव फलम् । अभावस्य प्रामाणिकत्वे तावत् रजते सीसभ्रमवेलायां सीसमेवेदं न रजतमिति प्रतीतौ रजते एव प्रातिभासिकरजतनिषेधप्रतियोगी त्वेपि तस्यामिथ्यात्वात् अर्थान्तरता भवति ।

द्वितीयस्य भाववस्तुनः अभावादावेदितं चिदेकत्वं आगमेन । पारमार्थिकतत्त्वस्य आवेदकत्वं (कालत्रयाबाध्यसत्त्वावाहिज्ञानजनकत्वम्) श्रुतिमालनिष्ठमस्ति । प्रमाणान्तराणां व्यावहारिकतत्त्वावेदकत्वमालमिति तदुपस्थापितभावाभावाभ्यां पारमार्थिकं चिन्मालतत्त्वं न बाध्यते । न प्रमाणमालगम्यत्वात् सत्त्वमायाति देहात्मत्वादौ तथा भावाभावात्, अपितु तात्त्विकप्रमाणगम्यत्वात् । नचैतत् ब्रह्मव्यतिरिक्तस्याभावस्य वा भावस्य वास्ति, येन अद्वैतसंकोचावकाशः स्यादिति भावः ।

किञ्च यत्प्रामाणिकाभावप्रतियोगी तत्प्रामाणिकमिति नास्ति नियमः, येन अत्र प्रतियोगिसत्त्वापत्या अद्वैतं हन्येत । अन्यथाख्यातिमते (न्याये) प्रामाणिकाभावप्रतियोगी शुक्तिरजतसंसर्गः, इदं रजतमिति संसर्गज्ञानादुत्पन्नः कुलचिदेशे काले वा सन्निति न स्वीक्रियते । प्राभाकराणां अख्यातिमते संसर्गज्ञानाभावेपि संसृष्ट्यवहारोपनीतस्य संसर्गस्य प्रामाणिकाभावप्रतियोगित्वेपि सत्ता नास्ति । बौद्धानां विज्ञानवादे बहिष्परजतं बुद्धिरूपरजते आरोपितमस्ति । बहिष्परजतस्य प्रामाणिकाभावप्रतियोगित्वेपि न तत्सत्ता तत्राभिमतता । नैवं वादिनः प्रामाणिकाभावप्रतियोगित्वात् भावानां प्रामाणिकसत्त्वं आमनन्ति । इह तु अनुमाने प्रामाणिकाभावप्रतियोगीति प्रातिभासिकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साध्यं एतत्पटे अनङ्गीकारादेव परास्तमिति ज्ञातव्यम् ।

मिथ्यात्वानुमानस्य पक्षः प्रपञ्चः नागमेन सिद्धः, येन प्रामाण्यात् मिथ्यात्वानुमितिः बाध्येत । श्रुतितः प्रपञ्चासिद्धावपि न तावत्प्रपञ्चः शशविषाणवदत्यन्तं असत्, येन साध्यस्य आश्रयासिद्धिः मिथ्यात्वानुमाने स्यात् । आत्यन्तिकसत्त्वाभावेपि व्यावहारिकतत्त्वावेदकैः प्रमाणैः सिद्धं हि व्यावहारिकसत्तावत्त्वं प्रपञ्चस्य । सः प्रपञ्चः स्वाश्रयनिष्ठात्यन्ताभावप्रति योगित्वस्य साध्यस्याश्रयः इति नाश्रयासिद्धिरत्र । अद्वैते सदसद्विलक्षणमिति कोटयन्तरं विद्यते । कोट्यामस्यां व्यावहारिकप्रमाणसिद्धं जगतः व्यावहारिकसत्यत्वं घटते ।

लौकिकाः जगतः सत्यत्वं अनुभवन्ति नतु मिथ्यात्वम् । ततः प्रपञ्चः तत्त्वावेदकप्रमाणविषयः धर्मित्वात् आत्मवदिति प्रवञ्चसत्यत्वप्रतिपादिनी पूर्वपक्षशङ्का अद्वैतिभिः परिहर्तव्या । ततः पारमार्थिकतत्त्वावेदकप्रमाणविषयत्वात् प्रपञ्चस्य परमार्थतत्त्वसिद्ध्या अद्वैतिनां जगन्मिथ्यात्वानुमानं बाधितं स्यात् । जगत्तु सत्यञ्च स्यात् ।

किन्तु अनुमानेस्मिन् व्याप्यत्वासिद्धिः चित्सुखेन प्रदर्शिता । आत्मत्वमत्र उपाधिः । तत्त्वावेदकप्रमाणविषये आत्मनि आत्मत्वमस्तीति उपाधेः साध्यव्यापकत्वमस्ति । तथैव धर्मित्वहेतुमत्प्रपञ्चे आत्मत्वं नास्तीति उपाधेः साधनाव्यापकत्वञ्चोपपद्यत इति उपाधेः लक्षणं आत्मत्वे युक्तम् । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमस्ति उपाधेः लक्षणम् । किन्तु उपाधेः साध्यव्यापकत्वं निर्णेतुं साध्येन सह अन्यव्याप्यमिदं व्यतिरेकव्याप्यमिदं (यत् आत्मत्वाभावः तत्र तत्त्वावेदकप्रमाणगम्यत्वाभावः) एष्टव्या । आत्मत्वाभाववत्प्रपञ्चः प्रकृते पक्षः । अनुमानप्रयोगकाले सन्दिग्धसाध्यवत्तया पक्षे साध्याभावः अनिर्णीतः । ततः पक्षेतरं भवेत् व्यतिरेकव्याप्यधिकरणम् । इह पक्षेतराधिकरणे एतयोः उपाधिसाध्ययोः व्यतिरेकव्याप्यसिद्ध्या साध्यव्यापकत्वाभावात् उपाधित्वं आत्मत्वे अयुक्तमिति पूर्ववादिनः शङ्का अद्वैतिनं प्रत्यस्ति । अनया उपाधित्वं उपहन्येत ।

आशङ्कामिमां परिहर्तुं चित्सुखः शुक्तिरजतसंसर्गं अनात्मत्वं, तात्त्विकप्रमाणानां अविषयत्वञ्च प्रदर्शयति । तत्र तु धर्मित्वमस्ति, नात्मत्वं इति साधनाव्यापकत्वं च विद्यत इति पूर्वं प्रदर्शिता उपाधित्वहानिः नास्ति । अतः पूर्वपक्षिणा पूर्वं प्रदत्ता प्रपञ्चस्यास्य सत्यत्वसाधिका अनुमितिः असिद्धा भवेत् । शुक्तिरजतसंसर्गः न धर्मो मिथ्यात्वादिति संसर्गं धर्मित्वाभावं आक्षेप्तुं न शक्यते । तदा मिथ्यात्वहेतुं प्रति संसर्गः धर्मो न वेति प्रश्नः स्यात् । संसर्गः मिथ्यात्वस्य धर्मो चेत् संसर्गं धर्मित्वं अशक्यनिषेधं स्यात् । यदि न धर्मो तर्हि धर्मित्वनिषेधकमिथ्यात्वहेतोः आश्रयासिद्धत्वात् संसर्गं धर्मित्वं निषेद्धुमशक्यम् । मिथ्यात्वादेव धर्मित्वनिषेधः । मिथ्यात्वाभावः संसर्गं चेत् अमिथ्यात्वं च तत्र प्रसज्यते । नैव मिथ्यात्वात् धर्मित्वं निषेधयोगमस्तीति चित्सुखाभिप्रायः ।

पारमार्थिकदृष्ट्या जगदसदेव । किन्तु ज्ञानात्तस्य बाधपर्यन्तं प्रपञ्चस्य व्यवहाराङ्गतया देहात्मभाववदेव सत्यत्वेन व्यवहारः उपपन्नः । दृश्यविषये दूषणभूषणादिभिः विहितं व्यावहारिकप्रमाणसिद्धं अबाधितं व्यावहारिकं सत्यत्वं वादिप्रतिवादिमध्यस्थाः सर्वेपि जानन्ति, न पारमार्थिकसत्यत्वम् । सर्वथा अबाधितं सत्यं ब्रह्ममालमिति वेदान्ताः । ब्रह्मणि आगमेतरं प्रमाणं नास्ति । व्यावहारिकसत्यत्वं न सत्यविशेषः, प्रत्युत व्यावहारिकप्रमाणानां विषयत्वमस्ति । प्राचीनबौद्धदर्शने संवृतेः (संवृणोति तत्त्वमिति संवृतिरविद्या) सत्यत्वं परिगृहीतम् । कुमारिलभट्टस्य मीमांसामते बौद्धानां संवृतिसत्यत्वं अनभिमतमस्ति । किन्तु अद्वैतसिद्धान्ते व्यावहारिकपारमार्थिकदृष्टिभेदेन अविद्यायाः सत्त्वासत्त्वे अभिमते । ततः प्राचीनानां बौद्धानां संवृतिसत्यत्वे प्रदर्शितः भाट्टानां विरोधः चित्सुखेनापास्तः । मिथ्यात्वस्य अनुमाने नहि स्वरूपासिद्धिः । यतः न तु पक्षः हेत्वभाववानस्ति । हेत्वाभाववत्पक्षावच्छेदकत्वं भवति स्वरूपासिद्धत्वम् । अवयवत्वं पटे निश्चितम् । एतत्तन्तुनिष्ठयन्ताभावाप्रतियोगी आत्मा अत्र विपक्षः । तस्मिन्नवयवित्वाभावात् न विरोधः । नातः मिथ्यात्वानुमाने अस्मिन् अनैकान्तिकत्वञ्च ।

मिथ्यात्वानुमाने प्रत्यक्षविरोधपरिहारः

प्रत्यक्षेण तन्तुषु पटाप्रतियोगित्वं (साध्याभावः) निश्चितमस्ति । ततः तन्तुनिष्ठ पटप्रतियोगित्वं बाधितमिति पूर्ववादिनां आक्षेपः । किन्तु अंशनिष्ठांशप्रतियोगित्वं स्वीकुर्वता अद्वैतिना इह तन्तुषु पटः इति प्रत्यक्षप्रमाणं नाभिप्रेतम् । आकाशनीलिमाग्राहिणः प्रत्यक्षस्य विरोधेपि आकाशमरूपि विभुत्वादात्मवत् इत्याद्यनुमानं उदेति । दृढतरैः न्यायैः अर्थाभावे अवगते जायमानं प्रत्यक्षं प्रत्यक्षाभास इति न अनुमानस्य अनुदयः इति प्रत्यगस्वरूपः अत्र अभिप्रेति । तथा सति अग्निः शीतः पदार्थत्वात् हिमवत् इत्यनुमानेपि न प्रत्यक्षबाधः इति पूर्वपक्षाक्षेपः आयाति । किन्तु यद्वेतोः

साध्याभावः उभयवादिप्रमात्रिणोः केनचित्प्रमाणेन निश्चितः, तद्वेतुः बाध्यते इति चित्सुखः समाधत्ते । उभयसम्मतविरोधिप्रमाणाभावात् न मिथ्यात्वानुमाने बाधदोषः । अतः विवादास्पदीभूतः प्रपञ्चः सत्यः प्रमाणसिद्धत्वात् आत्मवत् इति सत्प्रतिपक्षः निरस्तः इति चित्सुखस्याभिप्रायः । इह प्रमाणसिद्धत्वं हेतुः असिद्धः । यस्मात् नहि प्रत्यक्षमपि तत्त्वावेदकं, ततः प्रत्यक्षाश्रितानुमानादीनां तथात्वं पूर्वमेव सिद्धम् ।

वेदान्तानां पौर्वापर्यनिरूपणतः अद्वैतश्रुतिरेव मुख्येति दार्शनिकलोके विचिन्त्यते । श्रुतिवाक्यानाम् अद्वैतश्रुतिविशेषकतया एव प्रामाण्यम् । मृत्तिकेत्येव सत्यं इत्यादिभिः श्रुतिभिः न मृदादिसत्यत्वं छान्दोग्ये प्रतिपाद्यते येन शेषविरोधः स्यात् । अतः सा श्रुतिः कारणव्यतिरेकेण कार्यमनिर्वचनीयं इत्येतावन्मालपरा हि । अद्वैतश्रुतिस्तु प्रधानत्वात् अनन्यपरा इति अद्वैतसिद्धान्तः । औपनिषदां एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञां उपपादयितुं, ब्रह्मणः सर्वकारणतया सर्वकार्यैः अनन्यत्वं दृष्टान्तयित्वा ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा इति ब्रह्ममालस्य सत्यत्वं उपसंहरति छान्दोग्योपनिषद् । सा न कथमपि मृदादीनां सत्यतामाह । नातः मिथ्यात्वानुमितौ आगमविरोधः विद्यते ।

सत्प्रतिपक्षे अनुमाने बाधकस्तर्कः

विवादस्पदीभूतः प्रपञ्चः सत्यः प्रमाणसिद्धत्वात् आत्मवदिति सत्प्रतिपक्षे चित्सुखेन बाधकस्तर्कः आनीतः । भेदस्य सत्यत्वे दृग्दृश्ययोः सम्बन्धानुपपत्तिः अत्र बाधिका । नहि दृग्दृश्ययोः सम्बन्धविषये सार्वत्रिकी व्यवस्था विद्यते, यथा तयोः सम्बन्धः स्यात् । अत्र इन्द्रियसम्बन्धेन वा विषयविषयिभावेन वा न दृग्दृश्यसम्बन्धः युक्तः । यतः इन्द्रियसम्बन्धम् अन्तरा ईश्वरे विषयज्ञानं, युक्तावस्थायां योगिषु अर्थस्फुरणं, लौकिकेषु प्रत्यभिज्ञा च विद्यते । किञ्च न विषयविषयिणावपि अदोषेण पूर्ववादिभिः लक्षितौ । ततः न तयोः सम्बन्धश्च विचारयोगः । आत्मन्यध्यस्तं जगत् सिद्धयतीति न प्रपञ्चसत्यत्ववादी अभ्युपैति । किञ्च दृश्यत्वानुपपत्तिरपि प्रपञ्चसत्यत्वानुमानस्य बाधिका ।

मीमांसायां कर्मभेदः शब्दान्तराभ्याससंख्यासंज्ञागुणप्रकरणान्तरैः निरूपितः । भेदमिथ्यात्वे तेषामप्रामाण्यं जायते इति पूर्ववादी आक्षिपति । किन्तु व्यावहारिकभेदमाश्रित्यैव मीमांसायां शब्दान्तरादिभिः कर्मभेदस्य प्रतिपादनमिति अद्वैतमतम् ।

मिथ्यात्वानुमानस्य मिथ्यात्वम्

अद्वैतसिद्धान्ते मिथ्यात्वानुमानेन जगन्मिथ्यात्वमुक्तम् । अनुमानमपि प्रपञ्चान्तर्गतमिति सर्वविदितम् । किन्तु मिथ्यात्वानुमानमिदं स्वस्य (मिथ्यात्वानुमानस्यैव) मिथ्यात्वं उपपादयितुं अशक्यमिति पूर्वपक्षः । यदि मिथ्यात्वानुमाने अन्तर्गतं मिथ्यात्वं अनुमानान्तरेण तर्हि अनुमानान्तरगतस्य मिथ्यात्वस्यापि अनुमानान्तरापेक्षया अनवस्था जायते । मिथ्यात्वानुमानादेव स्वकीयमिथ्यात्वसिद्धौ स्वात्मनि स्ववृत्तिरिति आत्माश्रयदोषश्च आपद्यते इति पूर्ववादी ।

जगन्मिथ्यात्वानुमानं स्वमिथ्यात्वमपि साधयतीति अद्वैतदर्शनमभ्युपगच्छति । यथा हि शब्दादयः शब्दत्वाक्रान्तं शब्दजातं विषयीकुर्वन् स्वमपि विषयीकरोति, यथा वा सर्वप्रपञ्चसत्यत्वानुमानं स्वात्मन्यपि सत्यतां साधयतीति द्वैतिभिः अभिमन्यते यथा वा स्वाध्यायो अध्येतव्यः इत्यध्ययनविधिः स्वाध्यायशब्दवाच्यसमस्तवेदराशेरध्ययनं विदधानः सन् तदन्तर्वर्तिनः स्वात्मनोपि अध्ययनं विधत्ते तद्वत् तेषु यः परिहारः तत्तद्दर्शनेषु विहितः सोत्तपि समानः इति चित्सुखाभिप्रायः । भाट्टानां मते स्वाध्यायविधिः (स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति) वेदाखिलस्याध्ययनं

विधीयत इति विचार्यते । प्राभाकराणां मते तावत् अध्यापनविधिः (अष्टवर्षं ब्राह्मणं उपनयीत तमध्यापयीत इति) समग्रवेदाध्ययनं विधत्ते । भाट्टप्राभाकरयोर्मध्ये अध्ययनविधिविषये मतभेदः अस्ति । भाट्टमतप्रतिपत्त्या हि चित्सुखः प्रथमं स्वाध्यायविधौ दृष्टान्तसिद्धिं दर्शितवान् । तथापि अध्यापनविधिप्रयुक्ताध्ययनेपि नहि दृष्टान्तसिद्धिरिति चित्सुखस्य अभिप्रायः । अध्यापनविधिः समग्रं वेदाध्ययनं विदधानः सन् स्वविषयाध्ययनञ्च विधत्त इति, सोपि दृष्टान्तः एवेति चित्सुखः ।

एवं वेदानां अध्ययनं अध्ययनविधिप्रयुक्तं वा अध्यापनविधिप्रयुक्तं वास्तु उभयत्रापि दृष्टान्तता घटते । तदनुरोधेन जगन्मिथ्यात्वानुमानं स्वस्मिन्नपि मिथ्यात्वं साधयतीति अद्वैतदर्शनम् । एकमेवाद्वितीयं, सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म, नेह नानास्ति किञ्चन इत्याद्यागमोपि प्रपञ्चमिथ्यात्वमेव अभिव्यनक्ति । आगमस्यैव पारमार्थिकतत्त्वावेदकत्वं प्रत्यक्षादीनां तावत् व्यावहारिकतत्त्वा वेदकत्वमालमिति नागमस्य इतरप्रमाणैः विरोधः । किञ्चागमानां परस्परपराहतिरपि नास्त्यल मिथ्यात्वविषये । एवं विशुद्धचिदि अनिर्वचनीयया अविद्यया प्रतिभासमानः प्रपञ्चः व्यावहारिकसत्ताविशिष्टोपि वास्तवसत्ताशून्यः इति, तस्य मिथ्यात्वस्वरूपं अद्वैते प्रतिपादितम् ।

सहायकग्रन्थाः

Citsukha, Tattvapradipika, Edited by Yogindranandaswami, उदासीनसंस्कृतविद्यालयः, काशी, 1985

Madhusudan Saraswati, Advaitasiddhi, Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi, 2004